

ANÁLISE DAS QUEIMADAS AGRÍCOLAS ENTRE 2005 A 2022 NO PROJETO DE ASSENTAMENTO SANTA LUZIA, CRUZEIRO DO SUL - ACRE

Conali Silva Azevedo¹, Beatriz Araujo Mendes¹, Sonaira Souza da Silva¹

¹Universidade Federal do Acre Campus Floresta, Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente - LabGAMA, Estrada Canela Final km 12 – Cruzeiro do Sul – Acre;
conali.azevedo@sou.ufac.br; beatriz.mendes@sou.ufac.br, sonaira.silva@ufac.br

Resumo

O fogo ainda é a principal ferramenta para a agricultura familiar. Através do desse sistema, de corte da floresta e queima dos restos vegetais, é produzida grande parte dos produtos consumidos pela população amazônica. Para compreender a dinâmica do uso do fogo objetivo desse trabalho foi analisar a dinâmica espaço-temporal das queimadas agrícolas entre 2005 e 2022 no PA Santa Luzia em Cruzeiro do Sul, Acre. Foram utilizados dados do projeto AcreQueimadas da Ufac Campus Floresta. Foram identificados 35.444 ha em 17 anos, com uma média de 2.085 ha por ano. O impacto da média anual das queimadas na área desmatada é 7%, entretanto, em anos com 2005, 2010 e 2022, o impacto é de 13-14%. O monitoramento contínuo das queimadas em áreas agrícola é importante ferramenta para gestão territorial, buscando uma agricultura mais sustentável.

Palavras-chave — *queimadas, uso da terra, amazônia*

Abstract

Fire is still the main tool for family farming. Through this system, of cutting down the forest and burning the plant remains, a large part of the products consumed by the Amazonian population are produced. To understand the dynamics of the use of fire, the objective of this work was to analyze the spatio-temporal dynamics of agricultural fires between 2005 and 2022 in PA Santa Luzia in Cruzeiro do Sul, Acre. Data from the AcreQueimadas project at Ufac Campus Floresta were used. 35,444 ha were identified in 17 years, with an average of 2,085 ha per year. The impact of the annual average of fires on the deforested

area is 7%, however, in years like 2005, 2010 and 2022, the impact is 13-14%. Continuous monitoring of fires in agricultural areas is an important tool for territorial management, seeking more sustainable agriculture.

Key words — *fires, land use, Amazon*

1. INTRODUÇÃO

As queimadas têm um papel central nas emissões de carbono na região dos trópicos., afetando diretamente o ciclo do carbono, pois perturbam a química atmosférica global através da liberação de gases de efeito estufa e aerossóis [1–3]. Os impactos oriundos das queimadas são diversos, econômicos, ambientais e para a saúde pública todos os anos [4].

As queimadas causam impactos negativos em vários níveis, além dos danos ambientais, ocorrem danos materiais e econômicos: perda da produtividade, residências, indústrias, fechamento de aeroportos, acidentes rodoviários, interrupção das aulas, problemas de saúde [5]. A degradação dos solos é um dos impactos quase que imediatos, sendo o horizonte superficial o afetado pelo fogo, pois está em contato com o material em combustão – restos vegetais e plantas vivas [6]. Após a queimada o solo fica exposto ao sol (ressecamento) e a chuva (erosão), o que reduz sua capacidade produtiva. Pesquisas mostram que, após uma queimada os teores de nutrientes como Ca, Mg, P e, K, e o pH, aumentam e sua disponibilidade para as plantas é imediata, entretanto esse afeito é curto, no máximo 3 anos [7, 8].

O fogo ainda é a principal ferramenta para a agricultura familiar no processo de transformação da floresta em adubos naturais e facilitador no

processo de plantio e manejo dos cultivos. Através do desse sistema, de corte da floresta e queima dos restos vegetais, é produzida grande parte dos produtos consumidos pela população amazônica, como a farinha de mandioca, arroz, milho, feijão, entre outros, exercendo ainda papel importante na segurança alimentar [9, 10]. Os projetos de assentamento de reforma agrária do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) é um dos territórios que mais utilizam do fogo, representado em média 27% de todas as queimadas no Estado do Acre [3].

Entretanto, as o aumento descontrolado de desmatamento e queimadas na Amazônia, mostram que não somente a agricultura de subsistência está em andamento, mas áreas de médios e grandes produtores, assim como grileiros e invasores de terra tem papel predominante nesse cenário [11, 12]. Os desmatamentos e as queimadas são duas das maiores questões ambientais enfrentadas pelo Brasil atualmente. Embora distintas, são práticas tradicionalmente correlacionadas, pois em sequência a derrubada da vegetação, quase sempre há queima do material vegetal.

A presença de queimada sem projetos de assentamentos do INCRA indica que está ocorrendo expansão de agrícolas, novos desmatamentos, mas também uso do fogo para reforma de pastagens degradadas ou pouco produtivas, cerca de 40 a 60% de toda a área queimada no Estado do Acre é para reforma e manejo de áreas agrícolas já consolidadas [3]. Esta situação mostra preocupação frente a gestão inadequada da terra, gerando processo não sustentáveis ao longo do tempo, e redução graduação da floresta que é um recurso finito, mas indispensável para segurança alimentar, fonte de material prima e estabilidade do clima local e global.

Com o crescimento agrícola do projeto em projeto de assentamento, nosso objeto de estudo será o assentamento Santa Luzia, localizado em Cruzeiro do Sul-Acre, utilizando como modelo para compreender a dinâmica espacial e temporal das queimadas através de técnicas de sensoriamento remoto.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) de Santa Luzia (Figura 1) foi implantado pela resolução 242 de 30 de agosto de 1982, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), onde o objetivo era principalmente o povoamento da Amazônia. Este povoamento forçado levou a uma intensa taxa de desmatamento para que os assentados pudessem exercer suas práticas de cultivo e criação de animais, considerando que a exploração 2 do ciclo da borracha havia entrado em declínio.

Figura 1. Área de estudo, PAD Santa Luzia.

A ocupação territorial no estado do Acre ocorreu de maneira mais intensa a partir da década de 1960, quando, seguindo políticas governamentais, grupos empresariais do sul do Brasil compraram terras, incluindo seringais, e formaram grandes latifúndios destinados à atividade agropecuária. A expansão das áreas destinadas à agropecuária trouxe desenvolvimento econômico para a região.

2.2. Mapeamento das queimadas agrícolas

Neste estudo, as queimadas em áreas já desmatadas foram definidas como incêndios cicatrizes em áreas sem mata nativa, cobertas por pastagens, agricultura, solo descoberto ou vegetação secundárias. O mapeamento das áreas queimadas foi baseado na classificação supervisionada de imagens de satélite Landsat para o período de 2005 a 2023, através da cena 005/065, seguindo método utilizado por Silva et al. [3].

Foram utilizadas todas as imagens disponíveis sem nuvens de julho a dezembro de cada ano. A escolha de várias imagens para representar a área queimada do ano se deve ao rápido

desaparecimento das cicatrizes dos incêndios, que ocorre de três a quatro semanas após o incêndio.

Foi usado o método de classificação de distância mínima supervisionada com base na refletância informações das bandas espectrais Landsat 3, 4, 5 e 6. Esse classificador calcula a distância espectral entre a medição vetor para o pixel candidato e a média para cada assinatura de classe. Quatro classes foram usadas: floresta intacta, água, desmatamento e cicatriz de queimada, com pelo menos 20 amostras por classe. Após a classificação supervisionada, a área mínima mapeada foi definida como 0,5 ha, representando cinco pixels contíguos. Áreas menores que deste tamanho foram excluídos da análise por apresentarem menor confiabilidade devido à resolução espacial do sensor.

O mapeamento de cicatriz de queimadura foi auditado por ajuste manual ou eliminação de área que apresentar confusão com outros alvos, como corpos d'água ou desmatamento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam impacto de 35.444 ha nos 17 anos analisado, uma média de 2.085 ha por ano (Figura 2 e 3; Tabela 1). Os anos com maior área queimada foram 2010 (4050 ha), 2022 (3.985 ha), 2005 (3.980 ha) e 2016 (3.148 ha). Todos esses anos, com exceção de 2022, houve registro de eventos de secas extremas na Amazônia, por ocasião do El Niño ou por Aquecimento Anômalo do Oceano Atlântico Norte. Os anos com secas extremas tiveram 2x maior área queimadas quando comparada a anos sem secas extremas, demonstrando a necessidade de controle do fogo e redução drástica devido o perigo de incêndios.

Figura 2. Distribuição temporal das queimadas por ano, área total e maior polígono identificado.

Figura 3. Distribuição espacial das queimadas no PAD Santa Luzia.

As queimadas possuem uma distribuição espacial associada ao desmatamento e vias de acesso terrestres (Figura 3). Este é um padrão comum em projetos de assentamento de reforma agrária [13, 14]. No estado do Acre, os projetos de assentamento tem representado em média 27% do total de áreas queimadas no Estado, sendo cerca de 69% das queimadas de ocorrência em áreas desmatadas já consolidadas, principalmente pastagens [3]. Este padrão reflete a preocupação o uso do fogo indiscriminado e com desperdício do potencial produtivo da terra.

Em 2005 houve a mais forte seca já registrada no estado do Acre [15, 16]. Neste ano, um único polígono de queimada teve 486 ha (Tabela 1), queimada que tornou-se incêndios impactando vários lotes. Este é uma preocupação, uma vez que incêndios de áreas agrícolas, em anos de secas extremas, podem entrar na floresta em pé e causar incêndios florestais de grande magnitude. Silva et [16] verificou que 43% dos incêndios florestais no Acre ocorreram em projetos de assentamento, principalmente na região leste do Estado.

Com o efeito das mudanças climáticas, intensificando secas e causando onda de calor [17, 18], a região do Juruá, geralmente mais úmida no estado do Acre, podem experimentar eventos de incêndios mais frequentes e danos. Eventos de extremos climáticos estão se tornando mais frequentes em todo o estado do Acre [19], necessitando a adoção de práticas agrícolas com redução do uso do fogo ou eliminação do mesmo, entretanto, é necessário investimentos do poder público e do agricultor.

Tabela 1. Análise descritiva das queimadas entre 2005 e 2022, considerando soma anual das queimadas, tamanho médio dos polígonos e maior polígono por ano

anos	soma	média	máximo
2005	3980,5	9,3	486,1
2006	1157	4,2	53,6
2007	1455,3	3,2	28,0
2008	1746,6	4,1	98,2
2009	1207,1	3,1	44,2
2010	4050,5	7,4	175,9
2011	519	3,4	44,9
2013	1303,7	2,5	29,2
2014	1423	3,0	37,6
2015	847,5	2,5	52,8
2016	3148,3	5,6	157,1
2017	2071,5	3,2	44,8
2018	995,5	3,8	42,2
2019	1958,1	3,6	64,8
2020	2877,4	4,0	75,0
2021	2717,9	4,8	135,8
2022	3985,2	5,9	173,9

4. CONCLUSÃO

O Projeto de Assentamento Dirigido Santa Luzia possui intenso uso de fogo agrícola anualmente. Em 17 anos impactou uma área de 35.444 ha. Os resultados mostram efeitos de secas extremos no aumento em duas vezes a área queimada, apresentando um desafio para o controle de incêndios. O monitoramento contínuo das queimadas em áreas agrícola é importante ferramenta para gestão territorial, buscando uma agricultura mais sustentável.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Programa Institucional de Iniciação Científica – PIVIC e ao LabGAMA/Ufac pela disponibilização dos dados de queimadas do Projeto AcreQueimadas.

6. REFERÊNCIAS

[1] Anderson, L. O.; Aragão, L. E. O. C.; Lima, A. de; en Shimabukuro, Y. E., Burn scar detection based on linear mixture model and vegetation indices using multitemporal data from MODIS/TERRA sensor in Mato Grosso State, Brazilian Amazon, *Acta Amazonica*, vol 35, no 4, bll 445–456, Des 2005.

[2] Aragão, L. E. O. C. *et al.*, 21st Century drought-related fires counteract the decline of Amazon deforestation carbon emissions, *Nature*

Communications, vol 9, no 1, bl 536, Feb 2018.

[3] Silva, S. S. da *et al.*, Burning in southwestern Brazilian Amazonia, 2016–2019, *Journal of Environmental Management*, vol 286, bl 112189, Mei 2021.

[4] Campanharo, W. A.; Lopes, A. P.; Anderson, L. O.; da Silva, T. F. M. R.; en Aragão, L. E. O. C., Translating fire impacts in southwestern Amazonia into economic costs, *Remote Sensing*, vol 11, no 7, bl 764, Jan 2019.

[5] Anderson, L. O.; Silva, S.; en Melo, A. W. F., Onde há fumaça, há fogo!, *Cadernos de Saúde Pública*, vol 39, no 8, Aug 2023.

[6] Dias Filho, M. B., Os desafios da produção animal em pastagens na fronteira agrícola brasileira, *Revista Brasileira de Zootecnia*, vol 40, bll 243–252, 2011.

[7] Carrero, G. en Alves, C., Queimadas e incêndios na Amazônia: impactos ambientais e socioeconômicos, prevenção e combate, in *Gestão e governança local para a Amazônia sustentável: notas técnicas*, Rio de Janeiro: IBAM, 2016, bll 156–165.

[8] Diaz, M. del C. V. *et al.*, *O prejuízo oculto do fogo: custos econômicos das queimadas e incêndios florestais na Amazônia*. Belém: IPAM, 2002.

[9] Barlow, J.; Berenguer, E.; Carmenta, R.; en França, F., Clarifying Amazonia's burning crisis, *Global Change Biology*, vol 26, bll 1–3, 2019.

[10] Carvalho, E. S.; Silva, L. A.; Souza, M. L. de L.; en Mello, R. de A., *Técnicas de prevenção de fogo acidental método bom manejo de fogo para áreas de agricultura familiar*. Belém: IPAM, 2007.

[11] Brito, B.; Barreto, P.; Brandão, A.; Baima, S.; en Gomes, P. H., Stimulus for land grabbing and deforestation in the Brazilian Amazon, *Environ. Res. Lett.*, vol 14, no 6, bl 064018, Jun 2019.

[12] Inpe, Desmatamento na Amazônia Legal - PRODES. Inpe, 2022.

[13] Sousa, Y. T. de en Barni, P. E., Quantificação de áreas queimadas em pastagens e roças do PAD Anauá na estação seca de 2014-2015, *Ambiente: Gestão e Desenvolvimento*, vol 8, no 2, bll 115–121, 2015.

[14] Silva, T. P. da; Beltrão, N. E.; Pontes, A. N.; en Carvalho, P. A., ANÁLISE ESPACIAL DO Desmatamento através de mapas de focos de calor no Projeto de Assentamento Cupuzal - Pacajá e Novo Repartimento – PA. *Revista GeoNordeste*, no 1, bll 262–276, Jun 2021.

[15] Marengo, J. A. *et al.*, The Drought of

Amazonia in 2005, *Journal of Climate*, vol 21, no 3, bll 495–516, Feb 2008.

[16] Silva, S. S.; Fearnside, P. M.; Graça, P. M. L. de A.; Brown, I. F.; Alencar, A.; en Melo, A. W. F. de, Dynamics of forest fires in the southwestern Amazon, *Forest Ecology and Management*, vol 424, bll 312–322, Sep 2018.

[17] IPCC, *Climate change 2022: impacts, adaptation, and vulnerability*, vol 6. Cambridge, UK and New York, NY, USA: Cambridge University Press. Cambridge University Press, 2022.

[18] WMO, State of the climate in Latin America and the Caribbean 2023. World Meteorological Organization, 2024.

[19] Silva, S. S. da *et al.*, Amazon climate extremes: Increasing droughts and floods in Brazil's state of Acre, *Perspectives in Ecology and Conservation*, vol 21, no 4, bll 311–317, Okt 2023.